

ЭОЖ 37.016:54:004
«ХИМИЯНЫ ОҚЫТУДА ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРДІ
КІРІКТІРУ АРҚЫЛЫ БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ПӘНГЕ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН
АРТТЫРУ»

Ғылыми жетекші: х.ғ.к доцент **БИТЕМИРОВА А.Е**

БӨРІБЕК Б.Т.

2-курс магистранты

Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті
Шымкент, Қазақстан

***Аңдатпа:** Бұл мақалада химияны оқыту процесінде зерттеу және инновациялық әдістерді кіріктіру арқылы студенттердің пәнге қызығушылығын арттыру жолдары қарастырылды. Зерттеу 3 курс студенттерімен «Молекулалардың кеңістіктік құрылымы» тақырыбы бойынша жүргізілді. Сабақ барысында PhET Interactive Simulations және MolView платформалары қолданылып, студенттер молекулалардың кеңістіктік пішінін өз бетімен зерттеу арқылы VSEPR теориясының негізгі қағидаларын меңгерді. Инновациялық және зерттеу әдістерінің үйлесімі студенттердің гипотеза ұсыну, тәжірибе жүргізу және қорытынды жасау дағдыларын дамытты. PhET симуляциясы арқылы электрон жұптарының өзара тебілуі мен байланыс бұрышының өзгерісі көрнекі түрде көрсетілді. Ал MolView платформасы арқылы молекулалардың нақты үшөлшемді құрылымын өлшеу және салыстыру мүмкіндігі берілді. Нәтижесінде студенттердің пәнге деген қызығушылығы мен зерттеушілік белсенділігі артты, бұл тәсіл олардың ғылыми ойлауын дамытуға айтарлықтай әсер етті.*

***Кілт сөздер:** зерттеу әдісі, инновациялық технология, PhET симуляциясы, MolView, химияны оқыту, студенттердің қызығушылығы.*

Кіріспе. Қазіргі таңда жоғары білім беру жүйесінің негізгі міндеті-білім алушылардың теориялық білімін тәжірибемен ұштастырып, зерттеушілік және инновациялық қабілеттерін дамыту. ХХІ ғасырдың қарқынды дамып келе жатқан цифрлық дәуірі жаңа типтегі мамандарды даярлауды талап етеді. Мұндай жағдайда студент тек білім тұтынушы емес, білімді ізденіс пен тәжірибе арқылы құрастырушы тұлға болуы қажет. Сондықтан зерттеу және инновациялық әдістерді біріктіре қолдану — жоғары оқу орындарындағы оқыту үдерісін жетілдірудің маңызды бағыты. Химия пәні білім алушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыруда ерекше орын алады. Себебі химия – бұл табиғат құбылыстарын түсіндіру, заттардың қасиеттерін зерттеу және олардың өзгерістерін тәжірибе арқылы дәлелдеу ғылымы. Демек, химияны оқыту процесінде зерттеу әдісін қолдану студенттердің ғылыми ойлау жүйесін дамытып, олардың пәнге деген қызығушылығын арттырады [1].

Химия сабағында зерттеу әдісін тиімді қолдануға ықпал ететін теориялық негіздердің бірі-Jerome Bruner ұсынған оқу моделі. Ол білім алуды белсенді әрекет деп қарастырады: білім алушы ақпаратты пассивті түрде қабылдаушы емес, жаңа идеяларды өзінен шығаратын, өз оқу тәжірибесін басқаруға қабілетті тұлға болуы тиіс. Брюнер білім алудың үш ұсыныс режимін-әрекет арқылы, бейне арқылы және символдық тәсіл арқылы — бөліп қарастырады. Бұл тәсіл күрделі ұғымдарды кезең-кезеңімен меңгеруге мүмкіндік береді және оқу процесін логикалық тізбекпен ұйымдастыруға жол ашады. Химия сабағында бұл тізбек тәжірибе, модельдеу және формула арқылы көрсетілуі мүмкін, яғни студенттер теория мен практиканы біртіндеп ұштастыра отырып меңгереді. Сонымен қатар, Брюнер «спиральдық оқу бағдарламасы» идеясына ерекше мән береді. Бұл тәсіл бойынша бір тақырыпты бірнеше рет қайталау және әр қайталау барысында тереңдетіп оқу материалды жақсы меңгеруге мүмкіндік береді. Зерттеу-

бағдарланған сабақтарда бұл тәсіл студенттің зерттеушілік қабілетін дамытып, күрделі тақырыптарды кезең-кезеңімен игеруін қамтамасыз етеді [2].

Қазіргі цифрлық дәуірде зерттеу әдісін инновациялық технологиялармен біріктіре қолдану білім беру сапасын арттырудың тиімді жолы болып табылады. Виртуалды зертханалар мен онлайн-платформалар (мысалы, PhET Interactive Simulations, MolView) күрделі теориялық ұғымдарды көрнекілік арқылы түсіндіреді. Ал зерттеу тәсілімен біріктірілгенде білім алушылардың логикалық ойлауын, эксперименттік мәдениетін және ғылыми дәлел келтіру қабілетін арттырады. Осылайша, химияны оқытуда зерттеу мен инновациялық әдістерді кіріктіру студенттің тұлғалық дамуына, пәнге деген тұрақты қызығушылығын қалыптастыруға және ғылыми дүниетанымын кеңейтуге ықпал етеді.

Әдістер. Бұл зерттеу 3 курс студенттерімен «Молекулалардың кеңістіктік құрылымы» тақырыбында жүргізілді. Студенттер саны-24. Зерттеудің негізгі мақсаты – зерттеу және инновациялық әдістерді кіріктіре қолдану арқылы студенттердің пәнге қызығушылығын арттыру және олардың ғылыми-зерттеу, модельдеу мен талдау қабілеттерін дамыту болды. Зерттеу жұмысы сапалық сипатта ұйымдастырылып, студенттердің танымдық белсенділігін табиғи оқу жағдайында байқауға және олардың зерттеушілік әрекетінің даму динамикасын сипаттауға бағытталды.

Зерттеу әдістемесі мен құрылымы педагогикалық зерттеу логикасына негізделді. Бұл тәсіл білім беру процесін зерттеу кезінде зерттелушілердің тәжірибесіне, мінез-құлқына және оқу әрекетінің мазмұнына ерекше мән беруді ұсынады. Сапалық зерттеу «оқыту ортасын бұзбай, қатысушылардың шынайы танымдық әрекетін бақылауға мүмкіндік береді» деп көрсетіледі. Осы ұстанымға сәйкес, сабақтың құрылымы мен мазмұны табиғи оқу ортасында, студенттердің белсенді қатысуымен ұйымдастырылды. Зерттеу үш негізгі кезеңнен тұрды: алғашқы дайындықта студенттер зерттеу сұрағын анықтап, өз гипотезаларын ұсынды; екінші кезеңде олар виртуалды зертханаларда тәжірибелік тапсырмалар орындап, молекулалық құрылымдарды салыстырды; үшінші кезеңде алынған нәтижелерді талдап, ғылыми қорытындылар шығарды [3].

Зерттеу процесінде бірқатар инновациялық технологиялар қолданылды. Атап айтқанда, PhET Interactive Simulations және MolView платформалары пайдаланылды. Бұл құралдар студенттерге молекулалардың кеңістіктік құрылысын визуалды түрде көруге, электрон жұптарының өзара тебілуін модельдеуге және байланыс бұрыштарының өзгерісін анықтауға мүмкіндік берді. Мұндай цифрлық симуляциялар студенттердің абстрактілі химиялық ұғымдарды нақты визуалды бейнелермен байланыстырып, кеңістік ойлауын дамытуға ықпал етті. Мұндай виртуалды зертханаларды «білім алушылардың ғылыми ойлауын дамытуға арналған когнитивтік тірек» деп сипаттайды. Симуляциялар студенттің экспериментті өз бетінше жоспарлап, бақылау және интерпретация кезеңдерін орындауына мүмкіндік береді. Осылайша, виртуалды зертхана оқытушының жетекшілігінен гөрі, студенттің белсенді танымдық әрекетіне сүйенетін интерактивті орта қалыптастырады [4].

PhET симуляциясы электрон жұптарының тебілу моделін және кеңістіктік геометрияның өзгерісін нақты уақыт режимінде көрсетті. PhET жобасының Molecule Shapes (Молекулалардың пішіндері) интерактивті симуляциясы білім алушыларға молекуланы өз бетімен құрастыруға мүмкіндік береді: орталық атомға байланысқан атомдарды қосу, еркін электрон жұптарын орналастыру арқылы молекуланың пішіні мен геометриясының қалай өзгеретінін нақты уақыт режимінде бақылауға болады. Мысалы, студенттер PhET симуляциясында бастапқыда CH_4 молекуласын құрып, одан кейін бір сутегінің орнын еркін электрон жұбымен алмастырғанда пішіннің тетраэдрлік конфигурациядан тригоналды пирамидаға өзгергенін көрді; тағы бір еркін жұп қосқанда молекула бұрыштық пішінге ауысып, байланыс бұрышының қалай азайғанын интерактивті байқады (сурет 1). PhET платформасы молекулалық геометрияның динамикасын көзбен көру арқылы түсінуге жағдай жасап, электрон жұптарының тебілу моделін визуализациялайды [5].

Сурет 1. PhET симуляциясында алынған CH_4 , NH_3 және H_2O молекулаларының кеңістіктік құрылымы.

MolView – химиялық қосылыстардың құрылымын visual түрде зерттеуге арналған веб-қосымша. Бұл платформа арқылы студенттер молекулалардың дайын үшөлшемді моделін көріп қана қоймай, оны кеңістікте айналдырып, түрлі бұрыштан бақылай алады. MolView байланыс ұзындығын және байланыс бұрыштарын тікелей өлшеу функциясын ұсынады, яғни модельдегі атомдар арасындағы қашықтықтар мен бұрыштарды сандық түрде анықтауға болады. Сонымен қатар, MolView кейбір молекулалар үшін атомдардағы ішінара зарядтардың таралуын көрсету мүмкіндігіне ие, бұл молекуланың полярлығын түсінуге көмектеседі. Мәселен, студенттер NH_3 және H_2O молекулаларын MolView-да қарап, олардың құрылымдық айырмашылығын ғана емес, сонымен бірге қай молекуладағы байланыстардың полярлығы жоғары екенін талдай алды (сурет 2). Осындай функционал мүмкіндіктер арқылы MolView платформасы білім алушыларға нақты молекулалардан өлшемдік деректер жинауға және түрлі қосылыстарды салыстыруға жағдай жасады [6].

Сурет 2. MolView платформасында алынған NH_3 және H_2O молекулаларының үшөлшемді моделі және ішінара зарядтардың таралуы.

Нәтижелер мен талдау. Зерттеу нәтижелері студенттердің зерттеу және инновациялық әдістерді қолдану арқылы пәнге деген қызығушылығының айтарлықтай артқанын көрсетті. Зерттеу барысындағы байқаулар мен талдау материалдары студенттердің танымдық белсенділігінің сапалық сипаттамасын анықтауға мүмкіндік берді. Зерттеу нәтижелері екі негізгі бағытта талданды: студенттердің зерттеушілік дағдыларының қалыптасуы және инновациялық технологияларды қолдану нәтижесінде танымдық белсенділіктің артуы.

Бірінші бағыт – студенттердің зерттеушілік дағдыларының дамуы. Сабақ барысында студенттер өз гипотезаларын ұсыну, эксперимент жоспарын құру, нәтижелерді салыстыру және қорытынды жасау әрекеттерін өздігінен орындады. Олардың зерттеу іс-әрекеттерінде дербестік пен жауапкершілік деңгейі айтарлықтай артқаны байқалды. Студенттердің көпшілігі молекулалардың кеңістіктік құрылымын талдауда зерттеу сұрағын нақтылауға, бақылау жүргізуге және дәлел келтіруге үйренді. Мұндай өзгерістер Cohen, Manion және Morrison сипаттаған «зерттеу әрекеті арқылы үйрету» ұстанымына толық сәйкес келеді. Авторлар сапалы білім алудың негізі ретінде студенттің өздігінен қорытынды жасау және жаңа білімді

тәжірибе арқылы ашу қабілетін атап өтеді. Осы зерттеуде дәл осы ұстаным жүзеге асырылды: студент дайын білімді қабылдаушы емес, зерттеуші тұлға ретінде әрекет етті. Студенттер бұрынғыға қарағанда ғылыми мәселелерге шығармашылықпен қарап, шешім іздеуде белсенділік таныта бастады. Мысалы, сабақтан кейінгі кері байланыс барысында көптеген студенттер зерттеу стиліндегі тапсырмалардың олардың пәнге қызығушылығын арттырып, өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын шындағанын айтты. Осылайша, зерттеу әдісін қолдану студенттердің сыни тұрғыдан ойлауын дамытып, ғылыми ізденіске құлшындырды. Бұл тұжырым білім алуды белсенді әрекет ретінде қарастыратын қазіргі педагогика ұстанымымен ұштасады. Сонымен бірге, оқу үдерісінде бақылаудан гөрі ізденіске сүйену студенттердің оқу мотивациясын көтерді. Студенттер тапсырмаларды өздері зерттеп орындағандықтан, олардың тақырыпқа деген ішкі қызығушылығы оянып, білімді өз бетінше іздену арқылы меңгеруге талпынды. Жалпы, зерттеу бағытындағы сабақтар білім алушылардың пәнге деген көзқарасын оң өзгертіп, олардың оқу жауапкершілігін күшейтті [3].

Екінші бағыт – инновациялық технологияларды қолданудың әсері. PhET және MolView платформаларының кіріктірілуі студенттердің кеңістік ойлау, салыстыру және модельдеу қабілеттерін дамытты. Виртуалды зертханаларда жұмыс істеу кезінде студенттер электрон жұптарының өзара тебілуін және молекулалық геометрияның өзгерісін интерактивті түрде бақылады. Студенттердің айтуынша, тәжірибені виртуалды ортада орындау дәстүрлі тақтамен түсіндіруден әлдеқайда әсерлі болды, себебі олар молекуланың пішінін өз көзімен көріп, бұрыш мәндерін өлшеді. Расында да, осындай интерактивті симуляциялар білім алушыларға ғылыми құбылысты көрнекі түрде ұсынып, оның мәнін өз бетінше зерттеуге мүмкіндік береді. Бұл белсенді қатысу оқушылардың танымдық қызығушылығын арттырып қана қоймай, оларды бірлесіп талқылауға, болжам жасап, оны тексеруге ынталандырады. Соның арқасында студенттер үшін молекулалық геометрия сияқты күрделі тақырыптарды игеру үрдісі қызықты ойын түрінде өтіп, оқу материалын терең ұғынуға қол жеткізілді.

Сапалық талдау нәтижесінде студенттердің зерттеу әрекеттері үш деңгейге бөлінді:

-бастапқы деңгей: білім алушылар зерттеу сұрағын түсінуге және қарапайым гипотеза ұсынуға қабілетті, алайда өз тұжырымдарын дәлелдермен негіздеуде қиындықтар байқалды. Бұл деңгейдегі студенттерге әлі де мұғалімнің қолдауы қажет болды.

-орта деңгей: студенттер тәжірибені дербес жоспарлап жүргізе алды және алынған нәтижелерді салыстыра отырып талдай білді. Олар қарапайым қорытындылар жасап, өз гипотезаларын жартылай болса да дәйектеуге қол жеткізді.

-жоғары деңгей: зерттеу логикасы мен қорытынды жасау қабілеті анық көрінген, ұсынылған гипотеза толықтай дәлелденген деңгей. Бұл санаттағы студенттер эксперимент нәтижелерін терең талдап, тұжырымдарын сенімді түрде негіздей алды.

Бұл деңгейлік жіктеу зерттеу процесінің тиімділігін бағалауға мүмкіндік берді. Студенттердің басым бөлігі – жалпы топтың 70%-ы – орта және жоғары деңгей талаптарын қанағаттандырды. Аталған көрсеткіштер зерттеуге қатысқан студенттердің көпшілігі зерттеу және инновациялық әдістер ықпалымен едәуір ілгерілеуге қол жеткізгенін көрсетті.

Қорытынды. Зерттеу нәтижелерін қорытындылай келе, зерттеу және инновациялық әдістерді кіріктіру студенттердің танымдық белсенділігін арттырып, пәнге деген тұрақты қызығушылығын қалыптастыратынын көрсетті. Виртуалды симуляциялар дәстүрлі эксперименттің шектеулерін жеңілдетіп, студенттерге молекулалық құрылымдарды интерактивті форматта зерттеуге мүмкіндік берді. Зерттеу әдісі оқу процесін формальды жаттаудан шығармашылық ізденіске бағыттады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Әбілқасымова, А. Е. Химияны оқыту әдістемесі. – Алматы : Қазақ университеті, 2015. – 215 б.
2. Bruner, J. S. The Process of Education. – Cambridge, MA : Harvard University Press, 1960. – 97 р.
3. Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. Research Methods in Education. – 8th ed. – London : Routledge, 2018. – ISBN 978-1315456539.
4. De Jong, T. Simulations as Scaffolds in Science Education. – Cham : Springer, 2016. – ISBN 978-3-319-24615-4.
5. University of Colorado Boulder. PhET Interactive Simulations: Molecule Shapes [Электрондық ресурс]. – Режим доступа: <https://phet.colorado.edu/en/simulation/molecule-shapes>
6. MolView. Online 3D Molecular Structure Visualization and Modeling Tool [Электрондық ресурс]. – Режим доступа: <https://molview.org/>